

ANALIZA POJAVE MUTNOĆE NA KARSTNOM VRELU KRUPAC (PIROT) U ZAVISNOSTI OD PADAVINA I IZDAŠNOSTI

ANALYSIS OF THE OCCURRENCE OF TURBIDITY AT THE KARST SPRING KRUPAC (PIROT) IN CORRELATION WITH PRECIPITATION AND SPRING DISCHARGE

Maša Vulović¹

¹Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geološki fakultet, Dušina 7, 11000 Beograd. E-mail: g629-23@rgf.bg.ac.rs

APSTRAKT: Cilj rada je definisanje korelacija između tri parametra kvantitativnog i kvalitativnog režima karstnih podzemnih voda: količina padavina, mutnoća i izdašnost vrela. Podaci koji se analiziraju u ovom radu su izmereni na vrelu Krupac I, koje je jedno vrela kaptirano za vodosnabdevanje Pirota. Period koji obuhvataju analize je 01.01.2021- 31.12.2022. godine. Na osnovu dobijenih rezultata, može se zaključiti da glavni uticaj na povećanu mutnoću i izdašnost vrela Krupac I imaju atmosferske padavine sa k.s. Dimitrovgrad, koje dospevaju u podzemlje infiltracijom. Naime, prilikom prihranjivanja karstnog sistema vrela Krupac, količina vode koja se infiltrira kroz nadzidansku zonu sa sobom povlači i sitne čestice koje u karstne kanale dolaze kao suspendovani nanos, koji utiče na mutnoću vode. Pored sitnih čestica koje dospevaju u podzemlje, na mutnoću može i uticati period koliko će se infiltrirana voda zadržati u samoj stenskoj masi i koliko će je rastvoriti u odnosu voda-stena. U slučaju vrela Krupac, kada su padavine imale kontinuitet od 5 do 8 dana, mutnoća je bila povećana, a kada su padavine kratke 2 do 3 dana, infiltrirana voda ima kraće vreme reagovanja u odnosu voda-stena, te se mutnoća ne povećava. Koliko je u ovom slučaju važna dužina trajanja padavina, veoma je bitna i količina dospele vode na tlo, tj. intenzitet padavina. Na osnovu dobijenih rezultata zaključeno je da je veza između atmosferilija sa k.s. Dimitrovgrad i karstnih podzemnih voda vrela Krupac veoma intenzivna.

Ključne reči: Vrelo Krupac, mutnoća, izdašnost, infiltracija, interakcija voda-stena.

ABSTRACT: The purpose of the paper is to define the correlations between three parameters of the quantitative and qualitative regime of karst groundwater: rainfall, turbidity and spring discharge rate. The data analyzed in this paper were measured from the Krupac karst spring, which are one of the springs tapped for water supply of the city of Pirot. The period covered by the analysis is 01.01.2021 - 31.12.2022. Based on the obtained results, it can be concluded that the main influence on the increased turbidity and Krupac I spring discharge is precipitation recorded on the Dimitrovgrad meteorological station that infiltrate into the karst system. During the recharge of the karst system, the amount of water that infiltrates through the vadose zone also transport small particles that enter the karst channels as suspended sediment, which affects the groundwater turbidity. Besides the small particles that reach the underground, the turbidity can also be affected by the period for which the infiltrated water will remain in the rock mass itself and how much it will dissolve it within the water-rock interaction. In the case of Krupac karst spring, the turbidity was increased when the rainfall had a continuity of 5 to 8 days, and when the rainfall lasted for 2 to 3 days, the infiltrated water had a shorter reaction time in the water-rock interaction. As important as the duration of rainfall is in this case, the amount (i.e. intensity) of water reaching the ground is also very important. Based on the obtained results, it was concluded that the connection between the precipitation from the m.s. Dimitrovgrad and the Krupac karst spring water is very intense.

Key words: Krupac karst spring, turbidity, karst discharge, infiltration, water-rock interaction.

UVOD

Istražno područje se nalazi na jugoistočnom delu Srbije, na oko 300 km od Beograda. Pirot predstavlja centar Pirotskog okruga, kome pripadaju još nekoliko opština kao što su Bela Palanka, Babušnica i Dimitrovgrad. Vrelo Krupac, teritorijalno pripada gradu Pirot, i nalazi se na prostoru Velikog Sela. Pirotska opština ima površinu 1.235 km², sa preko sedamdeset naselja. Pirot se graniči sa četiri opštine, Knjaževcem na severozapadu, Belom Palankom na zapadu i Babušnicom na zapad-jugozapadu, kao i sa Bugarskom na istoku u dužini od 65 km, a na jugoistoku se graniči sa opštinom Dimitrovgrad. Kroz teritoriju grada Pirota protiču reke Nišava, Jerma, Rasnička reka, Temštica, Visočica. Na teritoriji opštine Pirot se nalaze i tri jezera: Zavojsko jezero, Krupačko jezero i Sukovsko jezero (Milanović & Petrović 2022).

Klimatske karakteristike igraju veliku ulogu u formiranju isticanja podzemnih voda karstnih izdani, što je posebno važno u ovom radu. Na čitavoj teritoriji opštine Pirot zastupljena je tipična umereno-kontinentalna i planinska klima. Pored već spomenuta dva klimatska tipa, zastupljen je i treći, a to je zapravo prelazni oblik ova dva klimatska tipa. Glavne karakteristike ove klime su relativno topla leta i oštre i hladne zime sa izraženim recesionim periodima od početka avgusta do kraja septembra. Kada su padavine u pitanju najveće se beleže u maju i junu mesecu, ali su neravnomerne i sa čestim variranjima od godine do godine (prema podacima RHMZ, k.s. Dimitrovgrad i www.ogimet.rs).

Karst, kao geološki medijum najčešće veoma brzo reaguje na intenzivnu kišnu epizodu, koja u zavisnosti od stanja rezervi u sistemu, uzrokuje reakciju na vrelu koja se najčešće meri u danima. Takođe, u zavisnosti od tipa vrela i hidrogeološke strukture, brzina reakcije i promene izdašnosti i kvalitativnih karakteristika podzemnih voda biće različita ukoliko je reč o gravitacionim odnosno uzlaznim, sifonskim vrelima. Cilj istraživanja je da se u posmatranom vremenskom periodu (01.01.2021- 31.12.2022) izvrši analiza izdašnosti i mutnoće vrela Krupac, a potom da se ove vremenske serije korelišu sa atmosferskim padavinama, koje su zabeležene za isti vremenski period. Problem koji treba da se reši ovim istraživanjem je zapravo, na koji način padavine utiču na kvantitativni i kvalitativni režim podzemnih voda karstnog sistema vrela Krupac I. Na osnovu dobijenih rezultata treba uspostaviti detaljnu korelaciju sva tri parametra i njihove pojedinačne i međusobne uticaje.

Istražno područje se nalazi na jugoistočnom obodu teritorije Republike Srbije. Vrelo Krupac I, pripada teritoriji grada Pirot, predstavljajući jedno od najvećih vrela za vodosnabdevanje ovog grada. Vrelo je karstno, samim tim postoje varijacije u kvantitativnom režimu tokom različitih hidrometeoroloških uslova. Pored vrela Krupac, na teritoriji grada Pirot se nalaze još dva vrela, koja su kaptirana i koriste se za vodosnabdevanje lokalnog stanovništva. U pitanju su vrelo Gradište, koje se nalazi u istoimenom selu, odnosno vrelo Kavak koje pripada široj okolini Pirot (slika1).

Slika 1. Geografski položaj istražnog područja (Milanović & Petrović 2022 modifikovano)
Figure 1. Geographical location of the research area (Milanović & Petrović 2022 modified)

U izradi ovog rada korišćene su indukcija i dedukcija radi dolaska do konačnih zaključaka istraživanja, kao i statističke metode obrade podataka uz primenu računarskih tehnoloških pomagala. Podaci koji su korišćeni u radu su prikupljeni na terenu, pa kasnije obrađivani tako da u samom radu imamo primenjenu kombinaciju terenskog i kabinetskog istraživanja. Očekivani rezultat istraživanja je da se

uspostavi pomenuta korelacija između sva tri parametra. Na osnovu tih rezultata dobija se jasnija slika na koji način funkcioniše ovaj karstni hidrogeološki sistem.

PRIMENJENA METODOLOGIJA

Kako bi se ocenio način funkcionisanja gravitacionog karstnog hidrogeološkog sistema vrela Krupac I, odnosno u cilju ocene perioda koji je potreban da bi vrelo reagovalo na intenzivnu kišnu epizodu, primenjena je korelaciona analiza parametara režima podzemnih voda ovog karstnog sistema. Naime, s obzirom na to da se karstni hidrogeološki sistemi najčešće prihranjuju najvećim delom na račun efektivne infiltracije atmosferskih padavina, izvršena je uporedna analiza i korelacija vremenske serije padavina u vidu kiše (izmerenih na k.s. Dimitrovgrad), koja predstavlja ulaz u sistem i vremenske serije izdašnosti vrela Krupac I, koja predstavlja izlaz iz sistema, u periodu 1.1.2021 – 31.12.2022. godine. Jednostavnom korelacijom i komparacijom izvršena je analiza perioda u kojima se javljaju kiše najvećeg intenziteta (ali i najveće efektivne infiltracije), odnosno maksimalnih pikova izdašnosti. Sa druge strane, izvršena je i korelacija ulaznog elementa bilansa (padavina u vidu kiše) i parametra kvaliteta podzemnih voda – mutnoće vode. Kao i u prethodnom primeru, jednostavnom korelacijom izvršena je analiza maksimalnih pikova efektivne infiltracije i mutnoće, kako bi se utvrdila njihova uzročno-posledična veza, ustanovio period retardacije reakcije kvantitativno-kvalitativnih karakteristika ovog karstnog sistema.

REZULTATI

Na osnovu izvedenih istraživanja, rezultati koji su dobijeni predstavljeni su grafički. Grafici su napravljeni kako bi se lakše uočio uticaj padavina na samu mutnoću i izdašnost vrela Krupac I. Naime, prvi grafik (Slika 2) predstavlja komparaciju količine padavina i mutnoće samog vrela. Drugi grafik (Slika 3) predstavlja uticaj padavina na izdašnost vrela Krupac, dok se na trećem grafiku (Slika 4) prikazuje komparacija mutnoće i izdašnosti vrela.

Slika 2. Uporedni dijagram količine padavina sa k.s. Dimitrovgrad i mutnoće vode na vrelu Krupac za period 2021-2022. godine

Figure 2. Comparative diagram of the precipitation amount (m.s. Dimitrovgrad) and the turbidity of karst groundwater from the Krupac spring (period 2021-2022)

Slika 3. Uporedni diagram količine padavina sa k.s. Dimitrovgrad i izdašnosti na vrelu Krupac za period 2021-2022. godine

Figure 3. Comparative diagram of the precipitation amount (m.s. Dimitrovgrad) and the Krupac spring discharge (period 2021-2022)

Slika 4. Uporedni dijagram izdašnosti i mutnoće vode na vrelu Krupac za period 2021-2022. godine

Figure 4. Comparative diagram of the Krupac spring discharge and turbidity (period 2021-2022)

DISKUSIJA

Sa aspekta geologije na istražnom području dominiraju krečnjaci i dolomiti, koji po hidrogeološkim standardima dokazuju prisustvo karstnog tipa izdani. Kod karstnog tipa izdani parametar mutnoće ima trend kolebanja usled povećane ili smanjene količine padavina. Naime, povećanu mutnoću podzemnih voda ovog vrela, može objasniti povećana izdašnost vrela, međutim, ova tvrdnja nije uvek istinita, već zavisi od niza drugih faktora, kao što su trenutno stanje rezervi u sistemu. Na osnovu uporednog dijagrama mutnoće i količine padavina (Slika 2) uočava se da je najveća mutnoća zabeležena 14.01.2021. i iznosi 24,63 NTU, zatim dolazi do smanjenja vrednosti mutnoće. Kada se pogleda trend padavina može se uočiti da su one u tom periodu konstantne i da iznose oko 0,5 mm. Podatak koji je od velikog značaja za ovu analizu i uspostavljanje veze između mutnoće i atmosferskih padavina je zabeležena velika količina padavina 11.01.2021. kada je palo 57 mm, a mutnoća vode iznosila 10,63 NTU. Na osnovu ovoga može se zaključiti da

se mutnoća na vrelu povećava nakon trećeg dana od intenzivne kišne epizode, što zapravo predstavlja vreme koje je potrebno da se data količina padavina infiltrira kroz nadizdanski deo karstnog sistema.

Kada se pogleda Slika 3 koja pokazuje odnos padavina i izdašnosti podzemnih voda ovog vrela, može se zaključiti da je izdašnost u direktnijoj vezi sa atmosferskim padavinama, nego što je mutnoća. Analize su pokazale da su 2021. i 2022. godina imale periode sa izraženom infiltracijom atmosferskih padavina, ali isto tako su zabeleženi i neki sušni periodi u istom vremenskom intervalu. Kada se upoređi prvih šest meseci 2021. i 2022. godine može se uočiti razlika od početka marta meseca. Naime, veća kolebanja izdašnosti su bila zastupljena u 2021. godini, iako su obe godine imale približno istu godišnju sumu padavina, padavine koje su zabeležene u 2021. godini iznosile su 864,2 mm, dok je suma padavina u 2022. godini iznosila 756 mm. Nameće se zaključak da su zapravo karstni kanali dobro povezani i da imaju veliki kapacitet da akumuliraju atmosferske padavine. Ujednačavanje izdašnosti koje je usledilo u 2022. godini u periodu od sredine aprila do jula meseca može se objasniti ravnomernim pristizanjem padavina na tlo, za razliku od 2021. godine. Količinski obe godine su imale sličnu sumu padavina samo što je u 2021. bilo intenzivnih sušnih perioda, odnosno izraženih kišnih dana, dok je 2022. bila konstantna i nije imala velika kolebanja kada se govori o padavinama. Stoga može se zaključiti da je 2021. godina bila nestabilnija i složenija za analizu. Drugih šest meseci, od jula do decembra obe godine, ponovo ukazuje na razliku u samoj izdašnosti. Kao što je već navedeno u 2021. nakon sušnog perioda i niske izdašnosti, u oktobru je zabeležena povećana izdašnost, što nije slučaj sa 2022. Niske vrednosti izdašnosti koje su iznosile 90 l/s u 2022. godini su počele od 16.08.2022. i trajale su sve do 20.11.2022. kada je zabeležena vrednost izdašnosti bila 100 l/s. Izdašnost u novembru mesecu je počela da raste usled intenzivnih padavina koje su trajale 9 dana. Najveće količina padavina zabeležena je 20.11.2022. i iznosila je 25mm, izdašnost se povećala kroz tri dana i iznosila je 172,71 l/s. Od tog momenta intenzivnih padavina, trend izdašnosti se do kraja godine nije menjao i bio je konstantan, oko 170 l/s, što nije bio slučaj kada je u pitanju 2021. godina, konstantna izdašnost bila je zabeležena samo krajem decembra meseca.

U gore navedenom tekstu je bilo reči o korelaciji mutnoće i izdašnosti u odnosu na atmosferske padavine, u nastavku teksta će biti više reči o međusobnoj korelaciji mutnoće i izdašnosti. Naime, na osnovu podataka koji su analizirani i prikazani na Slici 4 korelacije mutnoće i izdašnosti zaključuje se da je izdašnost u konstantnom variranju za razliku od mutnoće. Primarni uzročnik kolebanja izdašnosti predstavljaju atmosferske padavine. Sekundarni uzrok predstavlja sam karakter karstnog tipa izdani. Mutnoća je drugi parametar koji učestvuje u navedenoj korelaciji. Kao i izdašnost, na mutnoću utiče pre svega količina dospelih atmosferskih padavina na tlo (Dragišić & Živanović 2014).

ZAKLJUČAK

Istraživanje je izvedeno na karstnom vrelu Krupac I, koje se nalazi na teritoriji Pirota. Podaci o izdašnosti i mutnoći podzemnih voda vrela Krupac, koji su obrađeni dobijeni su sa SCADA sistema, instaliranom na ovom vrelu, u periodu od 01.01.2021. do 31.12.2022. Glavni parametri koji su analizirani u ovom istraživanju bili su padavine sa k.s. Dimitrovgrad, izdašnost i mutnoća podzemnih voda vrela Krupac. Na osnovu dobijenih i analiziranih podataka, kreirane su tri korelacije – padavine i izdašnost vrela, padavine i mutnoća podzemnih voda i izdašnosti i mutnoća podzemnih voda vrela Krupac I.

Na osnovu dobijenih rezultata, glavni uticaj na mutnoću i izdašnost podzemnih voda imaju atmosferske padavine koje doprevaju u karstni sistem infiltracijom. Naime, kada se padavine infiltriraju, količina vode koja se dolazi u samo zemljište, sa sobom povlači i sitne čestice. Pomenute čestice u karstne kanale dolaze kao suspendovani nanos koji utiče na mutnoću vode. Pored sitnih čestica koje doprevaju u podzemlje, na mutnoću može uticati i vremenski period koliko će se ta voda zadržati u samoj stenskoj masi i koliko će je rastvoriti u interakciji voda-stena. Samim tim zbog karstnog oblika reljefa koji je zastupljen na istražnom području ta interakcija može biti intenzivnija ukoliko su padavine konstantne i česte. Kada je reč o karakteru vrela, može se reći da je vrelo gravitacionog tipa, veoma brze vodozamene. Prvi impulsi vrela se dešavaju tri dana nakon padavina, kada se povećavaju mutnoća i izdašnost podzemnih voda, što je dokazano ovim istraživanjem.

U periodu od 01.01.2021. od 31.12.2022. na tlo dospеле velike količine vode početkom 2021. godine koje su uzrokovale često kolebanje mutnoće i izdašnosti. Nakon toga je došlo do smanjivanja intenziteta izdašnosti i mutnoće. Prilikom dospevanja velike količine padavina, početkom 2022. godine, mutnoća se nije drastično menjala, što dokazuje da je vrelo bilo u recesionom periodu i da je bila potrebna veća količina padavina koja bi uspela da poveća mutnoću na Krupačkom vrelu.

LITERATURA

1. Dragišić V., Živanović V., 2014: *Opšta hidrogeologija*, Rudarsko-geološki fakulte, Beograd
 2. Milanović S., Petrović, B., 2022: *Prvi elaborat o rezervama podzemnih voda izvorišta "Krupac" za vodosnabdevanje grada Pirota*, Fondovska dokumentacija RGF, Beograd
 3. RHMZ (2011-2021), Meterološki godišnjaci, podaci za k.s. Dimitrovgrad, Beograd, Srbija
- Internet izvori: <https://www.ogimet.com/>